

СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ОКРАСКА ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ

Кадилова Малика

учительница русского языка

ПК №1 Ташкентского района

Развитие науки и совершенствование системы образования являются приоритетными задачами Нового Узбекистана. В частности, в Стратегии развития Нового Узбекистана определена задача по обеспечению «для молодежи доступного и качественного образования, а также получения ею полноценного образования на всех его этапах»¹.

В настоящее время исследование русского языка осуществляется в рамках новых тенденций глобализации и учета различных экстралингвистических факторов. Лексикография на сегодня является визитной карточкой лингвистики и охватывает разные уровни языка.

Вопросами функциональной и уровневой стилистики в русском языкознании занимались такие ученые как В.В. Виноградов, И.Б. Голуб, Т.Г. Винокур, А.Н. Кожин, Н.М. Шанский, Д.Н. Шмелёв, Б.Н. Головин, А.Н. Васильева, Р.И. Аванесов, Н.Д. Арутюнова, Л.А. Киселёва, Ю.Д. Апресян, И.П. Мучник и др.

Проблемами лингвостатистического анализа языковых единиц занимались Р.Г. Пиотровский, К.Б. Бектаев, Б.Н. Головин, С.И. Кормилов, З.И. Комарова, В.В. Налимов, И.А. Носенко из отечественных специалистов можно выделить таких ученых как М. Джусупов, М.Ж. Зулхонов, Н.А. Насырова и др.

Стилистическая окраска является важным фактором и свойственна многим языковым единицам – словам, устойчивым фразеологизмам,

¹ Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года №УП-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы». Национальная база данных законодательства, 29.01.2023 г., № 06/22/60/0082.

синтаксическим конструкциям, морфемам, текстам и т.д.

Согласно исследованиям, стилистическая окраска включает в себя как минимум две составные части:

- 1) стилистическая окраска, раскрывающая экспрессивно-эмоциональное содержание речи;
- 2) стилистическая окраска, указывающая на область общественного применения языкового средства.

Первый компонент называют эмоционально-экспрессивной окраской, а второй – функционально-стилевой².

Для определения различных видов эмоционально-экспрессивной окраски необходимо более детально изучить содержание и взаимосвязь таких понятий, как эмоциональность, оценочность и экспрессивность.

На наш взгляд, эмоциональность (в контексте высказывания) представляет собой выражение внутренних переживаний говорящего, которое может быть создано различными средствами, иногда в сочетании друг с другом.

Эмоциональная окраска, в свою очередь, является дополнительным (эмоциональным) значением, которое придает основному значению высказывания эмоциональную окраску.

Для создания эмоциональности в тексте используются слова и выражения, которые отражают чувства, такие как любить, ненавидеть, жалеть. Также используются слова, которые отражают эмоциональную характеристику предмета или лица, например, *мерзавец*, *милота*, *кринж*.

Эмоциональность речи – это стилистическая особенность контекста, которая дополняет предметно-логическое содержание высказывания и влияет на эмоции слушателя. Все виды эмоциональной окраски слов и текста можно разделить на положительные и отрицательные оттенки. Положительная эмоциональная окраска может быть торжественной, приподнятой или

² Кожин А.Н. Функциональные типы русской речи. – М.: Высшая школа, 1982. - с. 69-70

возвышенной. А отрицательная – презрительной, пренебрежительной, иронической, сатирической и другой.

На экстралингвистическом уровне эмоциональная оценка связана с выражением эмоционального состояния говорящего и его оценкой ситуации. Например, восклицание "отлично!" может выражать радость и одобрение, а восклицание "ужасно!" – разочарование и неудовлетворение.

По мнению некоторых ученых, категория оценки относится к номинативной функции языкового знака, а не к коннотации. Оценочное значение языковой единицы описывает реальное явление, которое может иметь положительные и отрицательные признаки, и не должно рассматриваться как стилистический элемент³.

С точки зрения лингвистики, важно учитывать, что оценочный материал может быть не только явным, но и косвенным. Например, выбор слов или фраз с негативной коннотацией («неудачник», «бесполезный») может оказывать отрицательное влияние на восприятие всего высказывания, даже если сама оценка не была явно выражена.

Таким образом, если рассматривать вопрос об эффекте контекста на выражение смысла экспрессивных слов, нужно отличать два типа эмоциональной оценки: внутреннюю (языковую, обыденную) и внешнюю (речевую, случайную). Такое деление является общепринятой практикой.

Литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года №УП-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы». Национальная база данных законодательства, 29.01.2023 г., № 06/22/60/0082.
2. Кожин А.Н. Функциональные типы русской речи. – М.: Высшая школа, 1982. – 205 с.

³ Харченко В.Н. Разграничение оценочности, образности, экспрессии и эмоциональности в семантике слова // Русский язык в школе, 1976.– № 3.

3. Харченко В.Н. Разграничение оценочности, образности, экспрессии и эмоциональности в семантике слова
4. // Русский язык в школе, 1976.– № 3.

